

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRBESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

A Comparative Study of the Tiles of the Shah-i Zinda and Bursa Çelebi Sultan Mehmed (Green Tomb) Tombs in the Context of Tomb Architecture

Şennur Kaya

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Bölümü, İstanbul, Türkiye
Assoc. Prof. Dr., Istanbul University,
Department of Fine Arts, Istanbul, Türkiye
kayasen@istanbul.edu.tr
 0000-0002-3634-7191

Sureyyo Khodjoeva

MA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
Doktorant, Ankara, Türkiye
MA, Ankara Hacı Bayram Veli University,
Faculty of Letters, Department of Art History,
Ph.D. Candidate, Ankara, Türkiye
surayyoxodjoyeva@gmail.com

Makale Bilgisi/Article Information

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 11.03.2026

Kabul Tarihi / Accepted: 29.06.2026

Yayın Tarihi / Published: 29.06.2026

Atıf: Kaya, Şennur – Khodjoeva, Sureyyo. “Türbe Mimarlığı Özelinde Semerkant / Şah-ı Zinde Türbeleri ve Bursa / Çelebi Sultan Mehmed (Yeşil Türbe) Türbesi Çinileri Üzerine Karşılaştırmalı Tespitler”. *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi* (TAKSAD) 15/1 (2026), 83-109

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.21026107>

Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi/This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

Yayıncı/Publisher: Karabuk University • <https://dergipark.org.tr/tr/pub/taksad>

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER*

Öz:

15. yüzyılda Osmanlı mimarisi ve süsleme sanatlarında görülen bazı yenilikler *Tebrizli Ustalar* yoluyla gerçekleşmiş, süsleme alanında bu durum daha çok çini alanında hissedilmiştir. Bu çalışmada, Timurlu ve erken Osmanlı dönemi *türbe* mimarlığında kullanılan çinilerin teknik özellikleri, mimari tasarımdaki yeri ile bezeme ve üslup özellikleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Karşılaştırma örnekleri, çalışmanın ve konunun makale boyutunu aşmaması düşüncesiyle, her iki kültür çevresinde Türbe mimarisi alanda en yetkin örneklerden olan *Semerkant / Şah-ı Zinde Külliyesi* ve *Bursa / Çelebi Sultan Mehmed (Yeşil Türbe) Türbesi*yle sınırlı tutulmuştur. Çalışmada ayrıca, Osmanlı sanatındaki daha sonraki gelişmeler açısından, *Bursa / Cem Sultan, Şehzade Mahmud ve Şehzade Ahmed Türbelerine* de değinilmiştir. Belirtilen sınırlar çerçevesinde çalışmanın içerik kısmında, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin çini programında gözlemlenen Timurlu sanatı etkileri dışında geleneksel ve özgün yaklaşımlara vurgu yapılarak Bursa'da daha sonra inşa edilmiş türbe yapılarındaki uygulamalara yer verilmiştir. Tüm bunların sonucunda, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi ile Şah-ı Zinde Türbeleri çini süsleme açısından aynı estetik yakınlığı göstermekle birlikte bunlar arasında bazı üslup ve tasarım farklılıklarının bulunduğu; Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin çini süsleme programının Bursa'daki diğer hanedan türbeleri üzerinde büyük bir etki yaratmadığı çıkarımında bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Çinileri- Çelebi Sultan Mehmed (Yeşil Türbe) Türbesi – Timurlu Sanatı- Şah-ı Zinde Külliyesi.

A COMPARATIVE STUDY OF THE TILES OF THE SHAH-I ZINDA AND BURSA ÇELEBİ SULTAN MEHMED (GREEN TOMB) TOMBS IN THE CONTEXT OF TOMB ARCHITECTURE

Abstract:

In the fifteenth century, the innovations introduced in Ottoman architecture and the decorative arts through the influence of "Tabrizi Masters" became particularly evident in the field of tile decoration. Within this context, the tile techniques, spatial applications, and ornamental programs encountered in Timurid and early Ottoman tomb architecture have been examined comparatively. In order to maintain a scope suitable for an article, the study focuses on some of the most distinguished examples of tomb architecture from both traditions, namely the mausoleums of the Shah-i Zinda Complex and the Bursa Çelebi Sultan Mehmed (Green) Tomb. In addition, the Cem Sultan, Şehzade Mahmud, and Şehzade Ahmed Tombs in Bursa were also considered in order to trace the subsequent development of the Ottoman tradition.

Within the scope of this study, the main body of the text discusses the influences of Timurid art observed in the tile decoration program of the Çelebi Sultan Mehmed's Tomb, as well as traditional and original approaches. Furthermore, the study examines how these elements were applied in tomb structures built later in Bursa. As a result of this analysis, it was concluded that while the Çelebi Sultan Mehmed's Tomb and the Shah-i Zinde Tombs exhibit the same aesthetic affinity in terms of tile decoration, there are certain stylistic and design differences between them; furthermore, the tile decoration program of the Çelebi Sultan Mehmed's Tomb did not have a significant influence on other dynastic tombs in Bursa.

Keywords: Ottoman Tiles – Çelebi Sultan Mehmed (Green) Tomb – Timurid Architecture- Shah-i Zinde Complex.

* Bu çalışma, "A Comparison of the Tile Programs in 14th-15th Century Ottoman Mausoleums in Bursa with the Tiles of Timurid Mausoleums from the Same Periods" başlığı ile 23 Ekim 2025 tarihinde Özbekistan / Taşkent'te düzenlenen *Türk Dünyası Amalyı Bezak San'atı: Tarix, Zamonaviylik ve Kelajak Istiqbollari*, Xalqaro Ilmiy-Amaliy Konferensiya'da sunulan ve özeti yayınlanan bildiriden geliştirilmiştir. (Khodjoeva-Kaya 2025).

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Giriş

İlhanlı Devleti'nin dağılmasından sonra 14. yüzyılın ikinci yarısında Timur tarafından kurulmuş olan Timur İmparatorluğu, siyasi gücünü görkemli mimari eserler inşa ederek göstermiş, bunlar göz alıcı çini bezemeleriyle ayrıca ilgi uyandıran yapıtlar olmuştur. Böylelikle Selçuklu ve İlhanlı geleneklerini sürdüren Timurlu Dönemi çini sanatı da mimari tasarımları fonksiyonel ve estetik bakımdan tamamlayıcı bir unsur olarak gelişme göstermiştir. Diğer yandan, Anadolu coğrafyasında Osmanlı Devleti'nin giderek artan siyasi gücünün 1402 tarihli Ankara Savaşı ile Timur (h.d. 1370-1405) tarafından kesintiye uğratılmış olması, aynı köklerden beslenen Osmanlı mimarisi ve süsleme sanatlarında Timurlu sanatının etkilerinin de belirmesine zemin oluşturmuştur. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı birliğini tekrar sağlayacak olan Çelebi Sultan Mehmed (I. Mehmed) Dönemi'nden (h.d.1413-1421) itibaren Osmanlı sanatında görülen yeni dinamiklerin, Timurlu sanatıyla olan bağlantılarına da çeşitli çalışmalarda değinilmiştir. Güncel tespitler ve yorumlar ışığında son yıllarda sayıları artan bu çalışmalarda, mimari karşılaştırmalar¹ dışında çini² üzerinde yoğunlaşmıştır. Her iki kültür çevresi arasında köprü oluşturduğu belirlenen *Tebrizli Ustalar*³ da ayrıca araştırılmıştır. Tüm bunların yanı sıra dönem çinilerinin üretim teknolojileri⁴ aydınlatılarak bu alanda da karşılaştırma olanağı yaratılmıştır.

¹ Gönül Cantay, "Erken Osmanlı Mimarisi ile Timurlu Mimarisi Arasında İlişki Kurulabilir mi? Bir Karşılaştırma Denemesi", *Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (Ankara 30 Mayıs-1 Haziran 1994)* (Ankara: Ankara Kültür Merkezi Yayınları, 1996), 89-102, 342-353.; M. Çağhan Keskin, *Osmanlı'nın Timurlu-Türkmen Dünyasına Bakışı Ekseninde Mimari Etkilenmeler (1402-1520)* (İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011); Elif Kök, *Timurlu Çağı Sanatı ve Osmanlı Mimarisi ile Bir Karşılaştırma Denemesi* (Ankara: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2006).

² Merve Akyüz, "Şâh-ı Zinde Yapılarından Şirin Bika Aka, Tuman Aka ve Emirzade Makberelerinde Kâşî / Çini Tezyinatı ve Osmanlı Sanatına Yansımaları", (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2023); Seyfi Başkan, "Timurlu Mimarlığında Çini Süsleme Hakkında Bir Değerlendirme", *Turkish Studies* 9/10 (2014), 77-95; Marthe Bernus-Taylor, "Le décor du « Complexe Vert » à Bursa, Reflet de l'art Timouride", *Cahiers d'Asie Centrale* 3/4 (1997), 251-266; Patricia Blessing, "Seljuk Past and Timurid Present: Tile Decoration of the Yeşil Külliye in Bursa", *Gesta* 56/2 (2017), 225-250; Aziz Doğanay - Merve Akyüz, "İslimî / Rûmî ve Hatâyî Motifinin Köken Meselesi: Timûrî Tezyînat Üslûbunun Osmanlı Sanatına Yansımaları ve İstanbul Üslûbunun Teşekkülü", *Türklük Araştırmaları Dergisi / Journal of International Turkic Research* 3/1 (2024), 31-77; Surayyo Khodjoeva, XIV.-XV. Yüzyıl Osmanlı ve Timurlu Çinilerinin Karşılaştırılması, *Uludağ Üniversitesi* (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2020); Didem Meriç Karpuz, 14.-15. Yüzyıl Timurlu ve Osmanlı Çinilerinde Karşılaştırılmalı Bitkisel Süsleme Programı (Karabük: Karabük Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2024); Gülru Necipoğlu, "From International Timurid to Ottoman: A Change of Taste in Sixteenth-Century Ceramic Tiles", *Muqarnas*, 7 (1990), 136-170; Hayrünisa Turan, "Timurlu ve Osmanlı Mimarisinde Renkli Sır Tekniğindeki Çinilerin Bazı Örnekler Üzerinden Mukayesesi", *International Journal of Social and Humanities Sciences Research* 5/29 (2018), 3547-3562; Kadriye Figen Vardar, *Timurlu Çini Sanatının Çağı ve Çevresi İçinde Değerlendirilmesi* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2000); Kadriye Figen Vardar, "Çinili Köşk'te Görülen Timurlu Sanatı Etkileri", *Türk Dünyası Araştırmaları* 107/210 (2014), 189-205.

³ Mustafa Beyazıt, "Erken Osmanlı Devrinde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli", *History Studies* 6/3 (2014), 45-70; İrem Pala Çalışıcı, "Osmanlılar Dönemi'de İznik Fritli Çamur Üretimi ile 'Tebrizli Ustalar' in İlişkisi Örneğinde Seramik Üretiminde Teknik Etkileşimler", *Social Sciences Studies Journal* 11/5 (2025), 1025-1036; M. Çağhan Keskin, "Siyasi-Kültürel İlişkiler Çerçevesinde Tebrizli Çini Ustalarının Anadolu Yolculuğu (1419-1433)", *Belleken*, 77/279 (2013), 445-466.

⁴ B. O'kane, "Tiles of the Many Hue", *And Diverse Are Their Hues: Colour in Islamic Art and Culture*, Ed. J. Bloom, S. Blair (Third Biennial Hamad Bin Khalifa Symposium on Islamic Art (2-4 November 2009 Cordoba /Spain), New Haven: Yale University Press, 2011), 176-203.

15. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en etkileyici eserlerinden olan Çelebi Sultan Mehmed'in Bursa'da yaptırdığı Külliye de "Tebrizli Ustalar" tarafından tasarlanmıştır. Çinilerinden dolayı *Yeşil Külliye* adı verilen söz konusu Külliye'nin yapıları arasında yer alan Türbe, Çelebi Sultan Mehmed'in 1421 yılında ölümünün ardından⁵, 1424/25⁶ yılında tamamlanmıştır. Osmanlı mimarisinde mimari ve süsleme bakımından eşi olmayan Çelebi Mehmed Türbesi (Yeşil Türbe), farklı tarihlerde onarım ve restorasyon geçirmiştir. Buna göre, H. 1094 / M. 1674, H. 1189 / M. 1769 yıllarında⁷ yapılan tamirlerden sonra 1855 depreminde hasar gören Türbe, Bura Valisi Ahmet Vefik Paşa'nın girişimleriyle 1864-1867 tarih aralığında Fransız Léon Parville tarafından ele alınmış⁸, Türbe'nin çinilerinin büyük bölümü de bu esnada Kütahya'da imal edilen çinilerle yenilenmiştir⁹. 1904 yılında Yüksek Mimar Asım Kömürcüoğlu¹⁰, 1941-1944 yılları¹¹ arasında da Yüksek Mimar Macit R. Kural, Türbe'nin restorasyonu ile ilgilenmiştir. Türbe' de son kapsamlı restorasyon 2005-2009 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.¹²

Çelebi Sultan Mehmet Türbesi'nin çinileri çeşitli çalışmalarda sanatsal açıdan incelenmiştir.¹³ Bu çalışmada, öncelikli olarak, türbe mimarisi özelinde, Timurlu Dönemi türbe yapıları ile Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde karşılaşılan çiniler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nden sonra inşa edilmiş olan türbe yapıları da bu doğrultuda izlenerek, erken dönem Osmanlı türbelerinin süsleme programı hakkındaki referans çalışmalarda ortaya konulan genel kanunun daha da güçlendirilmesi düşünülmüştür. Bu bağlamda ise Bursa'daki Muradiye Türbeleri¹⁴ arasında çininin kullanıldığı *Cem Sultan Türbesi* (1474), *Şehzade Mahmud Türbesi* (1507) ve *Şehzade Ahmet Türbesi* (1513)'ne değinilmiştir. Çalışmanın içerik kısmının makale boyutunu aşmaması için Timurlu örnekleri, *Şah-ı Zinde Külliyesi* ile sınırlı tutulmuştur. Semerkant'taki eski Afrâsiyab höyüğü üzerinde bulunan ve ilk nüvesini Hz. Muhammed'in yeğeni Kasım bin Abbas'ın mezarının oluşturduğu Şah-ı Zinde'deki türbelerin büyük bölümü, 14. yüzyıl ortalarından-15. yüzyıl ortalarına yayılan süreçte inşa edilmiştir,¹⁵ (Şekil 1).

Belirtilen kapsamda, çalışma metninde yapılan karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlara çini teknikleri, kullanım alanları, desen ve kompozisyon alt başlıkları altında yer verilmiş, bunlardan ulaşılan çıkarımlar ise sonuç bölümünde belirtilmiştir.

⁵ Macit R. Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", *Güzel Sanatlar Dergisi* 5 (1944), 59-61.

⁶ Yıldız Demiriz, *Osmanlı Mimarisinde Süsleme 1 Erken Devir (1300 - 1453)* (Kültür Bakanlığı, 1979), 394.

⁷ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 70-71.

⁸ Ayşe Budak, "Bursa Yeşil Cami ve Türbesi'nin 1855 Depremi Sonrası Çizilmiş Planı ve Leon Parvillée Tarafından Gerçekleştirilen Onarımlar", *Mediterranean Journal of Humanities* 8/1 (2018), 67-85.

⁹ Nureddin İbrahim, "Bursa'da Yeşil Türbe Yeşil Cami", *Hayat* VI/142 (Teşrinievel 1929), 18-19.

¹⁰ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu".

¹¹ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu".

¹² Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB), "Yeşil Türbe Kimliği'ne Kavuştu" (Erişim 10 Haziran 2026).

¹³ Bunlardan bazıları için bkz. Şerare Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1972); Demiriz, *Osmanlı Mimarisinde Süsleme 1 Erken Devir (1300 - 1453)*; Aziz Doğanay, *Erken Osmanlı Bursa Türbelerinde Tezyinât* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 1994).

¹⁴ Çelebi Sultan Mehmed'in ölümünden sonra tahta geçen II. Murad'ın Bursa'da inşa ettirdiği Muradiye Külliyesi'ndeki Muradiye Türbelerinin de Şah-ı Zinde'nin planlama anlayışı ve anıtsal mezar, mezarlık geleneğinin etkisiyle geliştiği ifade edilmiştir. Bkz. Seyfi Başkan, "Timurlu Çağı Türbe Mimarisi Hakkında", *Sanat Tarihi Dergisi* 22 / 1 (2013), 41.

¹⁵ Seyfi Başkan, "Semerkand Şah-ı Zinde Yapıları", *Vakıflar Dergisi* 37 (2012), 134.

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Şekil 1: Semerkant, Şah-ı Zinde Külliyesi.¹⁶

1. Erken Osmanlı Sanatında Görülen Çini Teknikleri ve “Tebrizli Ustalar”

Timurlu sanattan Osmanlı sanata geçen en önemli aktarımlardan biri, yeni çini tekniklerinin kullanılması olmuştur. Bu çerçevede, Timurlu ve Osmanlı türbe yapılarında kullanılan çini teknikleri; geleneksel, dönemsel ve bölgesel koşulların ortaya çıkardığı farklılıklara rağmen kavramsal olarak ortak bir çerçeveyi yansıtmaktadır. Bunları oluşturan *sırlı tuğla*, *tek renk sırlı çini*, *mozaik çini*, *kabartma*, *renkli sır ve sıraltı boyama* tekniklerinde hazırlanan çiniler, her iki sanat çevresinde de görülmektedir.¹⁷

Belirtilen çini teknikleri arasında, Osmanlı çiniciliği açısından kırılma noktasını oluşturan *renkli sır tekniği*, ilk defa Yeşil Külliye'nin çini programında kullanılmıştır.¹⁸ Bu yeniliğin ilk defa burada görülüyor olması, külliye'nin inşasına atfedilen önem ve gösterilen özenle doğrudan ilişkilidir. Yeşil Külliye'nin inşa edilmesinin temel motivasyonunu ise Timur karşısında Osmanlı birliğini tekrar sağlamış olan Çelebi Sultan Mehmed'in gücünü görünür kılacak bir eseri yaratma arzusu oluşturmuştur. Dolayısıyla Yeşil Külliye'nin tasarımının da Timurlu mimarlığının anıtsal eserleriyle boy ölçüşebilecek nitelikte olması istenmiştir.¹⁹ 15. yüzyılda Osmanlı siyasi gücünün mimarideki göstergesi olan Yeşil Külliye'den sonra bu teknik-aynı paralellikte- 16. yüzyılın ilk yarısına kadar Bursa dışında Edirne ve İstanbul'daki önemli külliye ve saray yapılarında kullanılmaya devam etmiştir.

Yukarıda altı çizilen husus, külliye'nin yapımında çalışan mimar ve sanatkarların tercihi ile de açıklık kazanmaktadır. Özellikle de 15. yüzyıl Anadolu çiniciliğinde karşılaşılan renkli sır tekniğindeki örnekler, *Tebrizli Ustalar* olarak adlandırılan usta grubunun faaliyet alanları ile ilişkilendirilmiştir.²⁰ Osmanlı Devleti sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve Semerkant'ta yetiştikleri bilinen Tebrizli Ustalara ilişkin en somut kanıtları ise Yeşil Külliye bünyesindeki kitabeler oluşturmaktadır. Bunlardan, cami ve türbedeki kitabede

¹⁶ Archnet (Archnet), “Aramgah-i Shah-i Zindah” (Erişim 10 Haziran 2026).

¹⁷ Erken Dönem Osmanlı mimarisinde karşılaşılan çini mozaik, tek renk sırlı, renkli sır ve mavi-beyaz tekniğindeki çinilerin genel bir değerlendirilmesi için bkz. Sevinç Gök Gürhan, “Bursa ve Edirne Eserleri Işığında Çiniler”, *Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı* (İstanbul: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007), 215-229.

¹⁸ Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*, 203.

¹⁹ Beyazıt, “Erken Osmanlı Devrinde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli”, 47.

²⁰ Beyazıt, “Erken Osmanlı Devrinde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli”; Keskin, “Siyasi-Kültürel İlişkiler Çerçevesinde Tebrizli Çini Ustalarının Anadolu Yolculuğu (1419-1433)”; Necipoğlu, “From International Timurid to Ottoman: A Change of Taste in Sixteenth-Century Ceramic Tiles”.

mimar *Hacı İvaz Paşa*, türbe kapısındaki kitabede ahşap ustası *Ali ibn Hacı Ahmed Tebrizî*, caminin hünkâr mahfilindeki kitabede çini ustası *Muhammed el-Mecnun*, mihrapta *Amele üstâdân-ı Tebrizî*²¹ adları ve ibareleri geçmektedir.²² Külliye'nin süsleme programı ise *Nakkaş Ali* sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Tam adı Ali bin İlyas Ali olan *Nakkaş Ali*'nin Ankara Savaşı'ndan sonra Bursa'dan Semerkant'a götürülen sanatçılardan biri olduğu bilinmektedir.²³ Tarihi kaynaklardan tespit edildiğine göre *Nakkaş Ali*, Semerkant'ta nakkaşlık öğrendikten sonra diğer sanatçılarla birlikte Timur'un ölümünün ardından, muhtemelen 1410 yılı dolaylarında, *Hacı İvaz Paşa*'nın girişimleriyle Bursa'ya tekrar gelerek Yeşil Külliye'nin yapımında görev almıştır.²⁴

Renkli sır tekniği dışında sır altına mavi-beyaz dekorlu çiniler de Osmanlı çini sanatında 15. yüzyılda görülmeye başlamıştır. İslam sanatında mavi-beyaz dekorlu çinilerin ise Uzakdoğu porselenlerinin desen ve renk anlayışından geliştirildiğine açıklık kazandırılmıştır.²⁵ Şah-ı Zinde'de de Şirin Bike Aka Türbesi'nde altıgen formlu olan mavi-beyaz çinilerde su kuşu tasvir edilmiştir,²⁶ (Şekil 2). Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'ndeki Sitti Hatun'a ait sanduka üzerine ise bitkisel bezemeli altıgen ve dikdörtgen formlu mavi-beyaz çiniler yerleştirilmiştir (Şekil 3). Sır altı mavi-beyaz dekorlu çinilere, Cem Sultan, Şehzade Mahmud ve Şehzade Ahmed Türbelerinin çini kaplı duvar yüzeylerinde altıgen ve bordür çinisi olarak daha yoğun biçimde yer verilmiştir (Şekil 18-20).

Şekil 2: Şirin Bike Aka Türbesi.²⁷

Şekil 3: Sitti Hatun Sandukası.²⁸

Çini üzerine altın yıldız bezemenin de her iki kültür çevresinde karşılığı bulunmakta olup Anadolu çini sanatında atın yıldız bezemeli tek renk çinilere Selçuklu döneminden itibaren rastlanılmaktadır. Bunların erken tarihli de 1228 tarihli Divriği Şifahanesi'nin türbe bölümündeki lahdin üzerinde ve 1251 Konya

²¹ Beyazıt, "Erken Osmanlı Devrinde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli", 48.

²² Yeşil Külliye'de çalışan Tebrizli ustaların İran ve Azerbaycan'dan gelen gezici ustalar olabileceği belirtilmektedir. Bkz. Doğan Kuban, *Osmanlı Mimarisi* (İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2007), 102-107.

²³ Bkz. Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*, 44; Demiriz, *Osmanlı Mimarisinde Süsleme 1 Erken Devir (1300 - 1453)*, 50; Beyazıt, "Erken Osmanlı Devrinde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli", 48.

²⁴ Beyazıt, "Erken Osmanlı Devrinde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli", 46-49.

²⁵ Lisa Golombek vd., "Persian Petters in the Ottoman World: New Data From the Timurid Ceramics Project of the Royal Ontario Museum", 9. *Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildiriler* (Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1995), 2/181,183.

²⁶ Vardar, *Timurlu Çini Sanatının Çağı ve Çevresi İçinde Değerlendirilmesi*, 56.

²⁷ Archnet (Archnet), "Maqbara-i Shirin Bika Aqa" (Erişim 10 Haziran 2026).

²⁸ Wikimedia Commons (WC), "Yeşil Türbe Çinileri Bursa" (Erişim 10 Haziran 2026).

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Karatay Medresesi'nin altıgen çinileri arasında bulunmaktadır.²⁹ Üzerleri altın yıldız bezemeli altıgen çiniler, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi dışında Cem Sultan ve Şehzade Mahmud Türbelerinde de kullanılmıştır. Şah-ı Zinde' de de altın yıldız bezemeli çinilerle Şad Mülk Aka ve Şirin Bike Aka Türbelerinde karşılaşılmaktadır. Ancak, tek renk levha çiniler üzerine uygulanan altın yıldız bezemelerin Timurlu örnekleri ile Osmanlı örnekleri arasında uygulama ve üslup bakımlarından bazı farklılıkların olduğu gözlenmektedir. Örneğin, Timurlu türbelerinde altın yıldız bezeme, yalnızca çokgen tek renk çinilerde değil köşe sütunları gibi farklı yüzeyler için hazırlanan çinilerde de kullanılmıştır. Bunlarda desenler, altın yıldız dışında farklı renklerde boyamalarla oluşturulmuştur. Üslup açısından da altın yıldızla oluşturulan bu süslemelerin serbest elle yapılmış çerçeveler ve basit rozetler oldukları dikkati çekmektedir, (Şekil 4). Çelebi Sultan Mehmed Türbesi dışında Cem Sultan ve Şehzade Mahmud Türbelerinde görüldüğü gibi Osmanlı çini sanatındaki tek renk sırlı çinilerin üzerlerindeki altın yıldızlar, genel olarak damga ile yapılmıştır ve tezhip gibi ince işçiliğe sahiptir, (Şekil 5). Ancak, bunların yanı sıra altın yıldızın eritilerek çini üzerine doğrudan sürüldüğü örnekler de söz konusudur.³⁰ Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde kalıpla hazırlanan renkli sır tekniğindeki mihrap ve bordür çinilerinde kabartma desenlerin bazıları üzerlerine sürülen altın yıldızlar, buna örnek teşkil etmektedir³¹, (Şekil 6). Tüm bunlar, 15. yüzyıl Osmanlı çiniciliğinin teknik ve üslupsal özelliklerin oluşumunda dış aktarımların yanı sıra yerel üretim geleneklerine de bağlı kaldığını göstermektedir.

Şekil 4: Sol, Şah-ı Zinde / Altın Yıldızlı Çini Örnekleri, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).

Şekil 5: Sağ, Yeşil Sır Üzerine Altın Yıldızlı Altıgen Çini.³²

²⁹ Gönül Öney, *Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları* (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları., 1992), 96,116.

³⁰ Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*, 201.

³¹ Ayrıca bkz. Süreyya Eroğlu - Hayal Başaran Güleç, "Victoria And Albert Müzesi Deposunda Bulunan Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'nin Çinileri ile Leon Parvillée İlişkisi", *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 9/47 (2016), Şek. 3-7.

³² Victoria and Albert Museum (V&A Museum), "Tile" (Erişim 10 Haziran 2026).

Şekil 6: Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'ne Ait Bordür Çinisi.³³

2. Mimari Süsleme Programı

2.1. Dış Cephe Çinileri

Mimaride dış cephelerde çininin kullanılması, yapıların ihtişamlığını ve görünürlüğünü artırması bakımından büyük önem taşımaktadır. Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde çini, Şah-ı Zinde Türbelerinde olduğu gibi hem ziyaret mekânında hem de dış cephelerde kullanılmıştır. Ancak bu yaklaşım, özellikle anıtsal taş kapılarda ve üst örtüde çininin belirgin biçimde öne çıktığı Timurlu Dönemi anıtları gibi Osmanlı mimarisine -türbe yapıları da dahil- genel bir özellik olarak yansımamıştır. Çelebi Sultan Mehmed Türbesi dışında, Bursa'daki diğer türbelerde çini, muhtemelen israf konusundaki eleştiriler ve banilerinin vasiyetleri³⁴ doğrultusunda yalnızca ziyaret mekânlarında ölçülü biçimde kullanılmıştır. Öte yandan, Şah-ı Zinde'de bulunan türbeler arasında, anıtsal portallar dışında diğer cephelere sırlı malzeme ile yoğun bir bezemenin uygulandığı örnekleri, *Tuman Aka Türbesi* ve *Yedinci Anonim Türbe* oluşturmaktadır (Şekil 7-8). Osmanlı mimarisinin dış cepheleri çini ile kaplı istisnai örneklerinden olan Çelebi Mehmed Türbesi ile söz konusu bu türbeleri, dış cephe tasarımları yönünden karşılaştırmak mümkündür.

³³ Metropolitan Museum (MET Museum), "Tile" (Erişim 10 Haziran 2026).

³⁴ Beyazıt, "Erken Osmanlı Devrinde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli", 54-55.

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Şekil 7: Tuman Aka Türbesi.³⁵ Şekil 8: Yedinci Anonim Türbe.³⁶ Şekil 9: Çelebi Sultan

Mehmed Türbesi.³⁷

Bu çerçevede, ilk karşılaştırma alanı olarak kubbeler ele alınmıştır. Şah-ı Zinde' deki türbelerden bazılarında da görüldüğü üzere Timurlu mimarisine ihtişam kazandıran ana unsurlardan biri olan çini kaplı kubbelerin (Şekil 1, 7), Osmanlı mimarlığında karşılığı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Anadolu Selçuklu Dönemi'nde 1274 yılında Konya'da inşa edilen *Mevlâna Celalettin Rumi Türbesi*'nin Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey tarafından 1396 yılında on altı dilimli külahlâ (Kubbe-i Hadrâ) örtülerek renkli sır tekniğinde çinilerle kaplatıldığı belirtilmektedir.³⁸ Bundan çok sonraları inşa edilen ve günümüzde kubbesi kurşun kaplı olan Çelebi Sultan Mehmed Türbesi ise sekizgen gövde, yüksek kasnak ve hafif sivri profilli 15 metre çaplı³⁹ kubbesiyle birlikte 25, 5 metre yüksekliğe ulaşarak, Osmanlı mimarisinin en yüksek türbe yapısını oluşturmaktadır⁴⁰, (Şekil 9). Şehre tamamen hâkim yüksek bir mevkide yer alan⁴¹ Türbe'nin, muhtemelen kent silüetinden kolaylıkla algılanabilir olması nedeniyle, gövdesi dışında kubbesinin de ayrıca çini ile vurgulanmasına gerek görülmemiştir. Buna karşılık, Evliya Çelebi'nin Bursa'daki Yeşil İmaret'e kubbe ve minare çinilerinden dolayı *Yeşil* isminin verildiğini yazması, Türbe'nin kubbesinin de çini⁴² veya kiremit⁴³ kaplı olabileceği ihtimali hususunda bir delil olarak değerlendirilmiştir. Kubbenin orijinalde kiremit kaplı olabileceği ihtimali ise Şah-ı Zinde' de yer alan pişmiş toprak örtülü türbelerle

³⁵ Archnet (Archnet), "Maqbara-i Tuman Aqa" (Erişim 10 Haziran 2026).

³⁶ Archnet (Archnet), "Aramgah-i Shah-i Zindah" (Erişim 10 Haziran 2026).

³⁷ Türkiye Kültür Portalı (TKP), "Yeşil Türbe- Bursa" (Erişim 10 Haziran 2026).

³⁸ Bkz. Naci Bakırcı, "Kubbe-i Hadrâ'nın Karamanoğlu Döneminden Günümüze Değişen Çinileri", *İstem* 18/36 (2020), 541-557; Çetin Öztürk - Ali Fuat Baysal, "Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri", *Art-Sanat* 18 (2022), 319-340; Hayal Güleç - Süreyya Eroğlu Bilgin, "Mevlana Türbesi'nin Yurt Dışı Müzelerinde Tespit Edilebilen Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı Dönemi Çinileri", *Stratejik Araştırmalar Dergisi* 10/1 (2026), 20-37.

³⁹ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 53.

⁴⁰ Doğan Yavaş, "Yeşil Külliye", *TDV İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013), 43/492-494; Beyazıt, "Erken Osmanlı Devrinde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli", 54-55.

⁴¹ Kural, "Çelebi Mehmed'in yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 53.

⁴² Doğanay, *Erken Osmanlı Bursa Türbelerinde Tezyînât*, 93.

⁴³ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 61-64.

ilişkilendirilmiştir.⁴⁴ Tüm bunların yanı sıra Türbe'nin doğusunda kireç kuyusu açılırken bulunan değişik şekillerdeki çini parçalarının, kubbe kasağına ait olabilecekleri ifade edilmiştir.⁴⁵

Her iki kültür çevresinde söz konusu türbelerin gövde kısımlarında yer verilen çiniler karşılaştırıldığında, öncelikli olarak bunların tasarım yönünden farklı ancak ortak bir estetik zevki yansıttıkları gözlemlenmektedir. Ayrıca, bu tasarımlarda firuze rengin baskın biçimde kullanılması da genel bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Firuze sırlı çiniler, yapı malzemesi olarak tuğlanın kullanıldığı Timurlu mimarisi çerçevesinde iç mekânlardan sonra Semerkant, Buhara ve Merv gibi merkezlerde dış cephelerde de yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır.⁴⁶ Fakat, kubbeler de dahil olmak üzere, dış dekorasyonda firuze sırlı tuğlalarla birlikte lacivert sırlı tuğlalar da alternatifli biçimde yer almıştır. Semerkant'taki Timur'un ünlü türbesi Gur-i Mir dışında, Şah-ı Zinde'deki yukarıda değinilen iki türbeden biri olan ve çini dekorasyonunun Tebrizli Şeyh Muhammad İbn Xoji Bandgir Attugrı tarafından yapıldığı belirtilen⁴⁷, Tuman Aka Türbesi, bu yönden önem taşımaktadır. Türbenin, çini kaplı kubbesi ve portali dışında, kuzey ve batı cephelerinde lacivert bantlarla sınırlandırılan duvar yüzeylerinde, firuze ve lacivert sırlı tuğlalarla oluşturulmuş *ya Samie*, *ya Basir ve Allah* ibaresi tekrar edilmiştir,⁴⁸ (Şekil 7). Şah-ı Zinde'deki tek baldaken formlu türbe olan Yedinci Anonim Türbe'nin⁴⁹ kubbe kasağına ve beden duvarlarına da aynı tasarım pratiği çerçevesinde, firuze ve lacivert sırlı tuğlalarla geometrik bezeme uygulanmıştır. Burada ayrıca, gövdeyi çevreleyen sivri kemerli açıklıkların alınlıklarına da bitkisel desenli bordürle çevrelenmiş çini panolar yerleştirilmiştir, (Şekil 8). İki türbenin cephelerinde karşılaşılan tekrarlanan yazı ve geometrik desenler ise Timurlu mimari süslemesinde sonsuzluğu sembolize etmektedir.⁵⁰

Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin gövdesinde ise yalnızca dikdörtgen formlu firuze sırlı çini kullanılarak bunlardan farklı bir tasarım meydana getirilmiştir. Türbe'nin ahşap hatıllı, kireç harcıyla işlenen taş ve tuğla duvar örgüsünü⁵¹ de kapatan bu firuze sırlı çiniler⁵²; cepheye köşelerde dikey, ortada yatay vurgu kazandıran mermer kaplı köşe plastırlar ve bunlar arasında uzanan sivri kemerlerin konturlarını takip eden bordür çinilerinin sınırladığı yüzeylere yerleştirilmiştir (Şekil 10). Türbe'ye baldaken ifadesi de veren sivri kemerlerin iç kısımlarında ise firuze sırlı çini kaplamalar dışında, bordür çinileriyle çevrelenmiş olan yazı alınlıklı alt sıra pencereleri, geometrik kompozisyonlu dikdörtgen panolar ve sivri kemerli üst sıra pencereleri yer almıştır (Şekil 11). Bu tasarım çerçevesinde, bitkisel kompozisyonlu bordür çinileri ve yazı dekorlu panolar aracılığıyla Şah-ı Zinde'deki örneklerle, özellikle de Yedinci Anonim Türbe'yle, estetik bir yakınlık kurulmuştur (Şekil 8, 11). Ayrıca, Şah-ı Zinde'deki örneklerin dış cephelerinde tekrarlanan yazı ve geometrik desenlerle sağlanan sonsuzluk sembolizmine karşılık olarak Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin cephelerine geometrik kompozisyonlu dikdörtgen panolar yerleştirilmiştir (Şekil 11).

⁴⁴ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 57.

⁴⁵ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 64-67.

⁴⁶ Başkan, "'Timurlu Mimarlığında Çini Süsleme Hakkında Bir Değerlendirme'", 81.

⁴⁷ Nisa Permin Yılmaz Sarı, *Şah-ı Zinde Türbeleri Semerkand Özbekistan* (Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2024), 126.

⁴⁸ Başkan, "'Semerkand Şah-ı Zinde Yapıları'", 134.

⁴⁹ Başkan, "'Semerkand Şah-ı Zinde Yapıları'", 138.

⁵⁰ J. Özlem Oktay Çerezci, "'Timurlu Döneminde Sembolizm'", *History Studies* 2 (2020), 703-725.

⁵¹ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 55. Doğanay, *Erken Osmanlı Bursa Türbelerinde Tezyînat*, 92.

⁵² 1940'lı yıllarda yapılan tespitler doğrultusunda türbenin orijinal çinilerin kapının doğusundaki cephede görüldüğü; bunların kırmızı hamurlu, kalın ve mat sırlı oldukları ve Anadolu'daki Selçuklu çinilerinde rastlanmayan yastıklı (montaj için yapılmış delikli çıkıntı) yapıldıkları belirtilmiştir. Bkz. Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 55.

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Şekil 10: Çelebi Sultan Mehmed Türbesi,
(Foto: Surayyo Khodjoeva, 2020).

Şekil 11: Çelebi Sultan Mehmed, Türbesi
Cephe Detayı, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2020).

Öte yandan, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin 1855 depreminden sonraki restorasyonu ile ilgilenen Leon Parvillée, Türbe'nin dış cephelerindeki çini dekorasyonunu, Timurlu örneklerine benzer biçimde göstermiştir.⁵³ Ayrıca, Osmanlı mimarisi kapsamında İstanbul'daki 1474 tarihli *Mahmud Paşa Türbesi*'nin dış cephelerinde de firuze ve lacivert sırlı çiniler kullanılmıştır. Ancak, bu Türbe'nin cephelerinde karşılaşılan çiniler, Şah-ı Zinde kapsamında incelenen örneklerden ve Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nden farklı teknik özellikler taşımaktadır. Osmanlı çini sanatında mozaik çini tekniğinin tuğla ve taş aralarına uygulandığı son örneklerinden olan Mahmud Paşa Türbesi'nin cephelerinde geometrik taş geçmelerin araları, firuze ve lacivert çinilerle renklendirilmiştir.⁵⁴

İncelenen türbe yapıları arasında çini kaplama bakımından karşılaştırma gerektiren önemli alanlardan bir diğerini de portallar oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, Timurlu Dönemi anıtlarında çini sanatının asıl etkileyici gücünü, portallar yansıtmaktadır. Bunlar, çini kaplı mukarnaslı ve dilimli kavsaralı üstün örnekler olup Şah-ı Zinde'deki Tuman Aka Türbesi, Şad Mülk Aka Türbesi, Şirin Bike Aka Türbesi, Kutluk Aka Türbesi bu açıdan oldukça dikkat çekici portallara sahiptir. Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde de beden duvarlarından yetmiş beş santimetre dışa taşkın⁵⁵ olan portalın dilimli yarım kubbeye örtülü olan çini kaplı kavsarası, değinilen örnekler arasında Şirin Bike Aka Türbesi'yle yakın benzerlik göstermektedir (Şekil 12-13). Ancak, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde portalın dış yüzeyi, Timurlu örneklerinde olduğu gibi çini ile kaplı değildir (Şekil 13). Bunun yerine karşılaşılan horasan sıvanın, 1864-1867 yılları arasındaki restorasyon sırasında yapıldığı tahmin edilmektedir.⁵⁶ Muhtemelen burada portalın dış yüzeyinin çini yerine Türbe'nin bütünüyle uyumluluk sağlayacak biçimde sıva ile kaplanması uygun bulunmuştur.

⁵³ Bkz. Léon Parvillée, *15. Yüzyılda Türk Mimarlığı ve Tezyinatı* (İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2020). Anadolu'da benzer cephe süslemesine sahip başka türbe yapıları da bulunmaktadır. Akkoyunlu döneminde, 15. yüzyılın ikinci yarısında Hasankeyf'te inşa edilen *Zeynel Bey Türbesi*'nin cepheleri de koyu mavi, firuze sırlı tuğlarla zikzak ve iri kufi yazılarla bezelidir. Bkz. Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*, 140. Karşılaştırma için bkz. Başkan, "Timurlu Mimarlığında Çini Süsleme Hakkında Bir Değerlendirme", 81.

⁵⁴ Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*, 199.

⁵⁵ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 53.

⁵⁶ Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 55.

Şekil 12: Şirin Bike Aka Türbesi Potalı.

(Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).

Şekil 13: Çelebi Sultan Mehmed Türbesi

Potalı.⁵⁷

2.2. Ziyaret Mekânı Çinileri

Osmanlı mimarisinde çiniye yaygın olarak iç mekânlarda yer verilmiştir. Farklı mimari tasarımlarda duvar kaplaması olarak ise Türk-İslam sanatı gelenekleri çerçevesinde altıgen formlu tek renk sırlı çiniler kullanılmıştır. Bu tasarım geleneğine, aynı sanatsal köklerden beslenen Timurlu sanatı bağlamında Şah-ı Zinde'deki türbelerde de rastlanılmaktadır. Teknik, renk, tasarım gibi detaylarda farklılık göstermekle birlikte Kadızade Rumi Türbesi, Şirin Bike Aka Türbesi, Tuman Aka Türbesi, Kasım bin Abbas Türbesi; iç mekân duvarları belli yüksekliğe kadar altıgen çini ile kaplı örnekleri oluşturmaktadır (Şekil 14,15,16). Altıgen çini kaplamalar, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin yanı sıra Bursa'daki Cem Sultan Türbesi, Şehzade Ahmed Türbesi ve Şehzade Mahmud Türbesi'nin ziyaret mekânlarının süsleme programlarında da yer verilen ortak bir özellik olarak öne çıkmaktadır (Şekil 17,18,19,20). Ayrıca, Çelebi Sultan Mehmet Türbesi'nde farklı olarak altıgen çiniler, ziyaret mekânındaki dilimli kemerli portalın kaplamasında da kullanılmıştır (Şekil 17).

⁵⁷ Wikimedia Commons (WC), "Yeşil Türbe" (Erişim 10 Haziran 2026).

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Şekil 14: Sol, Kadızade Rumi Türbesi Duvar Çinileri, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).
Şekil 15: Orta, Şirin Bike Aka Türbesi Duvar Çinileri, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).
Şekil 16: Sağ, Tuman Aka Türbesi Duvar Çinileri, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).

Şekil 17: Çelebi Sultan Mehmed Türbesi,
(Foto: Surayyo Khodjoeva, 2020).

Şekil 18: Sağ, Şehzade Ahmed Türbesi.⁵⁸

⁵⁸ PBase (PBase), "Bursa Muradiye Complex Şehzade Ahmet Turbesi" (Erişim 10 Haziran 2026).

Şekil 19: Şehzade Mahmud Türbesi.⁵⁹

Şekil 20: Cem Sultan Türbesi.⁶⁰

Tüm bunların yanı sıra Çelebi Sultan Mehmed Türbesi ile Kasım Bin Abbas Türbesi'nin duvar kaplamalarında tasarım açısından da dikkat çekici bir benzerlik söz konusudur. Her iki örnekte de altıgen firuze çinilerin aralarına İran coğrafyasında da örnekleri bulunan⁶¹ oval madalyonlar yerleştirilmiştir. İki tasarım arasındaki bu yakın benzerlik, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin süsleme programında Tebrizli Ustaların etkilerini açık biçimde ortaya koymaktadır. Ancak, söz konusu madalyonlar farklı kompozisyon prensipleri doğrultusunda tasarlanmıştır. Kasım bin Abbas Türbesi'nin ziyaret mekânı duvarında karşılaşılan madalyon, $\frac{1}{2}$ oranında desen birleştirilerek oluşturulan vazodan çıkan bitkisel kompozisyonludur (Şekil 21). Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde yer verilen oval formlu madalyon tasarımı ise $\frac{1}{4}$ desen birleştirilmesiyle tamamlanan merkezi şemaya sahiptir ve iki ucu tepelik motifleriyle (salbek) uzatılmıştır (Şekil 22).

⁵⁹ PBase (PBase), "Bursa Muradiye Complex Şehzade Mahmud Turbesi" (Erişim 10 Haziran 2026).

⁶⁰ PBase (PBase), "Bursa Muradiye Complex Grave Cem Sultan" (Erişim 10 Haziran 2026).

⁶¹ Bkz. Bernus-Taylor, "Le décor du « Complexe Vert » à Bursa, Reflet de l'art Timouride," 251-266.

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Şekil 21: Kasım B. Abbas Türbesi,
(Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).

Şekil 22: Çelebi Sultan Mehmed Türbesi,
(Foto: Surayyo Khodjoeva, 2020).

Şah-ı Zinde Türbeleri arasında, *Şad Müllk Aka Türbesi* gibi ziyaret mekânlarının tamamının çini ile kaplandığı örnekler de bulunmaktadır. Bununla birlikte, genel olarak bakıldığında buradaki türbelerin ziyaret mekânlarındaki mihraplar, çininin özel olarak değerlendirildiği bir alan olmamıştır. Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin renkli sır tekniği ile hazırlanan anıtsal mihrabı, Osmanlı çini sanatını içerisinde üstün bir örnek olarak haklı bir yer bulmuştur. Bursa'da daha sonra inşa edilen Cem Sultan, Şehzade Ahmed ve Şehzade Mahmud Türbelerinde ise yan duvar kaplamaları mihrap nişlerinde de devam ettirilmiştir (Şekil 18,19, 20).

Türbe mimarisi özelinde çininin kullanıldığı alanlardan biri de sandukalardır. Sandukaların çini ile kaplanması ölen kişiye verilen önemin göstergesi olup bunların bir çok örneği bulunmaktadır.⁶² Çini sandukaların Osmanlı sanatı içerisindeki en üstün örneğini de Çelebi Sultan Mehmet'in sandukası oluşturmaktadır (Şekil 23). Şah-ı Zinde Türbelerinde de günümüze ulaşan iki çini sanduka, oldukça dikkate değerdir. Bunlardan biri, İkinci Anonim Türbe' de yer almaktadır,⁶³ (Şekil 24). Diğerini, 1335 yılında yapıların onarılması sırasında yerine yerleştirilen, Kasım bin Abbas'ın sandukası⁶⁴ oluşturmaktadır, (Şekil 25). Ancak, bunlar form bakımından birbirlerinden farklıdır. Şah-ı Zinde' deki sandukalar dört kademeli, Çelebi Sultan Mehmed'in sandukası ise kademeli hazırlanmıştır.

⁶² Bkz. Ümmühan Demirayak, "Anadolu Türk Mimarisinde Çinili Lahitler" (Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2024).

⁶³ Başkan, "Semerkand Şah-ı Zinde Yapıları," 139.

⁶⁴ Başkan, "Semerkand Şah-ı Zinde Yapıları," 139,145.

Şekil 23: Çelebi Sultan Mehmed'in Sandukası, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2020).

Şekil 24: İkinci Anonim Türbe' de Bulunan Sanduka, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).

Şekil 25: Kasım bin Abbas'ın Sandukası.⁶⁵

3. Desen, Kompozisyon ve Üslupsal Karşılaştırmalar

Erken dönem Osmanlı süsleme üslubu Selçuklu geleneğine bağlı olarak yazı ve geometrik kompozisyonlar, rûmî, palmet ve lotuslu bezemeler ışığında devam etmiş; bunlara sonradan hâtayî, şakayık,

⁶⁵ Archnet (Archnet), "Maqbara-i Qusam ibn Abbas" (Erişim 10 Haziran 2026).

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRBESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

rozet gibi yeni bitkisel desenler de katılmıştır.⁶⁶ Osmanlı süsleme repertuvarına yeni katılan bu desenler aracılığıyla da Timurlu çinileriyle bağlantı sağlanmıştır.⁶⁷ Ancak her iki sanat ortamında karşılaşılan çini kompozisyonlarının aynı zevki yansıtmadığı, malzeme ve işçilik bakımlarından farklı oldukları da ifade edilmiştir.⁶⁸

Yapılan bu tespitler ışığında, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi ile Şah-ı Zinde Türbelerinde yer verilen bazı desen ve kompozisyon tasarımlarına burada bir kez daha dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda, ilk olarak Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin işçilik ve tasarım kalitesiyle ilgi uyandıran mihrabının niş kısmında bulunan dikdörtgen pano ele alınmıştır (**Şekil 26**). Bu panoda dilimli kemerli çerçeve içerisindeki kompozisyonu, ortadan sarkan bir kandil ile iki şamdan arasındaki bir vazodan dağılan rûmî, palmet, hâtâyî ve çiçek desenleri oluşturmaktadır. 14. yüzyıldan itibaren İslam sanatında yaygınlaşan dilimli kemerli panolara, Şah-ı Zinde türbelerinin çini programında da sıklıkla yer verilmiştir⁶⁹, (**Şekil 27, 28, 29**). Ancak, bunlar arasında Çelebi Sultan Mehmed Türbesi mihrabındaki panoda olduğu gibi kandil veya şamdanlı tasarımlar bulunmamaktadır. Buna karşılık, İslam çini sanatı örnekleri arasında ortasında kandil bulunan dilimli kemerli çerçeveli başka mihrap tasarımlarının olduğu bilinmektedir.⁷⁰ Anadolu Türk-İslam sanatında ise farklı malzemelere uygulanmış örnekleri bulunan ve mihraplarda Allah'ın nurunun simgesi olarak sıklıkla yer verilen kandil deseni, ilk defa Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin mihrabında çini üzerinde kullanılmıştır.⁷¹ Kandil ve şamdan tasvirleri dışında, bu pano kompozisyonunda, daha sonra Osmanlı natüralist üslubuna da öncülük edecek olan ve Çin porselenlerinden gelen etkileri de barındıran bitkisel desenler⁷², vazo içerisinde dağılan bilindik bir şema çerçevesinde zemine dağıtılmıştır. Vazolu bitkisel kompozisyonlar, Şah-ı Zinde Türbelerinin çini süslemeleri arasında çok sık görülmemekle⁷³ birlikte, yukarıda değinilen Kasım bin Abbas Türbesi dışında, bitkisel desenlerin ön plana çıktığı Şirin Bike Aka ve Tuman Aka Türbelerinde de bunların dilimli kemerli çerçeveli örnekleri ile karşılaşılmaktadır,⁷⁴ (**Şekil 27, 29**). Ancak, ele alınan pano ile bunlar arasındaki asıl yakınlığı; Şah-ı Zinde' deki değinilen bu türbelerde öne çıkan ve cennetin yansımaları sembolize eden⁷⁵ bitkisel desenlerin kendileri oluşturmuştur (**Şekil 27**). Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin mihrap tasarımı içerisinde yer alan bu panodaki kompozisyonun; dönemin kompozisyon kalıpları ile türbe ve mihrap için sembolik yönden anlam taşıyan desenlerden yararlanılarak geliştirilen özgün bir tasarım örneği olduğunu söylemek mümkündür.

⁶⁶ Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*, 202.

⁶⁷ Bernus-Taylor, "Le décor du « Complexe Vert » à Bursa, Reflet de l'art Timouride"; Doğanay - Akyüz, "İslimî / Rûmî ve Hatâyî Motifinin Köken Meselesi: Timûrî Tezyînat Üslûbunun Osmanlı Sanatına Yansımaları ve İstanbul Üslûbunun Teşekkülü".

⁶⁸ Demiriz, *Osmanlı Mimarisinde Süsleme 1 Erken Devir (1300 - 1453)*, 63.

⁶⁹ Bkz. Turan, "Timurlu ve Osmanlı Mimarisinde Renkli Sır Tekniğindeki Çinilerin Bazı Örnekler Üzerinden Mukayesesi", 3558; Vardar, *Timurlu Çini Sanatının Çağı ve Çevresi İçinde Değerlendirilmesi*, 31.

⁷⁰ Victoria and Albert Museum (V&A Museum), "Salting Mihrab" (Erişim 10 Haziran 2026); Museu Calouste Gulbenkian (MCG), "Mirabe" (Erişim 10 Haziran 2026).

⁷¹ Selda Kalfazade - Özkan Ertuğrul, "Kandil ve Kandilin Motif Olarak Anadolu Türk Sanatındaki Kullanımı Üzerine", *Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi* 5 (1989), 23-35.

⁷² Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*, 202.

⁷³ Vardar, *Timurlu Çini Sanatının Çağı ve Çevresi İçinde Değerlendirilmesi*, 20, 149-150.

⁷⁴ Akyüz, "Şâh-ı Zinde Yapılarından Şirin Bika Aka, Tuman Aka ve Emirzade Makberelerinde Kâşî / Çini Tezyinatı ve Osmanlı Sanatına Yansımaları", 153-185.

⁷⁵ Oktay Çerezci, "Timurlu Döneminde Sembolizm", 707.

Şekil 26: Çelebi Sultan Mehmed Türbesi Mihrabında Yer Alan Pano Detayı,
(Foto: Surayyo Khodjoeva, 2020).

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Şekil 27: Sağ, Şirin Bike Aka Türbesi Portal Çinilerinden Detay, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).

Şekil 28: Sol, Üstat Ali Nesefi Türbesi Çinilerinden Detay, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).

Şekil 29: Sağ, Tuman Aka Türbesi Çinilerinden Detay, (Akyüz, 2023).

Timurlu ve Osmanlı sanatının aynı köklere sahip olmaları, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi ile Şah-ı Zinde Türbelerinin çini süslemeleri arasında bağlantı sağlayan önemli etkenler arasındadır. Buna bağlı olarak karşılaşılan ortak tasarımlardan birini de farklı formlardaki madalyonlar⁷⁶ oluşturmaktadır. Bunların örnekleri arasında yukarıda duvar kaplaması olarak bahsedilen madalyonlar da bulunmaktadır (Şekil 21, 22). Genellikle dairesel ve oval formlu olan bu madalyonların dışında damla formlu madalyonlar⁷⁷ da Kasım bin Abbas sandukası dışında *Şad Mülk Aka Türbesi*'nde portal kavsarasında ve ziyaret mekânında kubbe içi çinilerinde kullanılmıştır (Şekil 30, 31). Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin ziyaret mekânında, pencere içlerinin tavan süslemeleri arasında ise dairesel ve damla formlu madalyonlar birlikte kurgulanmıştır. Zemini firuze sırlı çinilerle kaplı tavan yüzeyinde ortadaki rûmî ve palmetlerle geliştirilen merkezi kompozisyonlu dairesel madalyonun dört köşesine, damla formlu küçük madalyonlar yerleştirilmiştir (Şekil 32).

Şekil 30: Sol, Şad Mülk Aka Türbesi, Kavsara Detayı, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).

Şekil 31: Sağ, Şad Mülk Aka Türbesi, Ziyaret Mekânı Kubbe Çinileri, (Foto: Surayyo Khodjoeva, 2025).

⁷⁶ Bkz. Akyüz, “Şâh-ı Zinde Yapılarından Şirin Bika Aka, Tuman Aka ve Emirzade Makberelerinde Kâşî / Çini Tezyinatı ve Osmanlı Sanatına Yansımaları”, Foto. 157, 204, 266-269.

⁷⁷ Anadolu’da 13. yüzyıla ait örnekleri için bkz. Selma Manaz, “Şemse Motifinin Simge ve Simetrik Sırları: Afyonkarahisar Ulucami Örneği”, *Sanat&Tasarım Dergisi* 16/1 (2026), 583-584.

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Şekil 32: Çelebi Sultan Mehmed Türbesi Pencere İçleri, Tavan Çinileri.

Kasım bin Abbas ve Çelebi Sultan Mehmed sandukasında yer verilen *hâtayî* desenleri ise iki kültür çevresi arasındaki üslupsal farklılığı ve desen anlayışındaki gelişimi yansıtmaktadır. Bunlar, aynı zamanda boyut ve kullanım alanı bakımından da benzerlik göstermektedir. Söz konusu *hâtayî* desenleri, Kasım bin Abbas sandukasında üçüncü kademede sıraltı tekniğinde yapılan damla formlu kabartmaların üzerlerine; Çelebi Sultan Mehmed'in renkli sır tekniğindeki çinilerle kaplı sandukasında da alt kademeyi kaplayan dilimli nişlerin içlerine uygulanmıştır (Şekil 23, 25). Bir *hâtayî*de olması gereken sap, çanak, tohum, taç yaprak ve tepelik gibi kısımların oldukça şematik gösterildiği Kasım bin Abbas sandukasındaki *hâtayî* desenine karşılık, Çelebi Sultan Mehmed'in sandukasındaki *hâtayî*ler, üslup açısından kendi dönemini aşan⁷⁸ ayrıntılara sahiptir (Şekil 33, 34). İki uygulama arasındaki bahsedilen üslupsal farklılık, muhtemelen Kasım bin Abbas Türbesi'ndeki çinilerin daha erken tarihten itibaren geliştiğinden ileri gelmektedir. Ancak, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin çini tasarımları bütün olarak değerlendirildiğinde, buradaki *hâtayî*lerde karşılaşılan gelişmişlik düzeyini; Türbe'nin süsleme programından sorumlu sanatçıların özgün ve üstün bir eser ortaya koyma gayretlerinin bir parçası olarak göstermek mümkündür.

Şekil 33: Sol, Kasım bin Abbas'ın Sandukasına Uygulanan Hâtayînin Çizimi, (Çiz. Şennur Kaya).

Şekil 34: Sağ, Çelebi Sultan Mehmed'in Sandukasına Uygulanan Hâtayînin Çizimi, (Çiz. Şennur Kaya).

Sonuç

15. yüzyıl Osmanlı sanatında, Çelebi Sultan Mehmed'in Ankara Savaşı yenilgisinden sonra dağılan Osmanlı birliğini tekrar sağlaması üzerine Osmanlı topraklarına dönem *Tebrizli Ustalar* vasıtasıyla önemli yeniliklerin yaşandığı bilinmektedir. Çelebi Sultan Mehmed'in Timurlu İmparatorluğu'na karşı bir prestij yapısı şeklinde tasarlatıldığı Bursa'daki Külliyesi'nin mimari ve süsleme programı da kuşkusuz bunun en görünür örneğini teşkil etmektedir. Özellikle, Külliye'nin önemli bir parçası olan *Çelebi Sultan Mehmed Türbesi*, mimari etkiyi artıran eşsiz çinileriyle Osmanlı türbe mimarlığı içerisinde tek ve en olgun örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin mimari süslemesinde ön plana çıkan çinileri; Timurlu çini sanatının bu alandaki yetkin örneklerini içeren Şah-ı Zinde Türbeleri ile teknik, kullanım alanları, desen

⁷⁸ Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*, 202.

ve kompozisyon açılarından karşılaştırılarak aradaki benzerliklere ve farklılıklara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın giriş kısmında ise Timurlu sanatının Osmanlı sanatına olan etkilerinin birçok çalışmada ele alındığı ve tartışıldığı özelliğe altı çizilmiştir. Çini alanında yapılan çalışmalarda, Tebrizli Ustalar vasıtasıyla 15. yüzyıl Osmanlı sanatında yeni çini tekniklerinin -özellikle de renkli sır tekniğinin- kullanılmasına başlandığı, araştırmacıların ortak kanaatini oluşturmaktadır. Renkli sır tekniği dışında, ele alınan türbe örneklerinde, Timurlu ve Osmanlı sanatının ortak köklerden beslenmelerinden kaynaklı olarak, *sırlı tuğla*, *tek renk sırlı*, *mozaik çini*, *kabartma* tekniğinde çiniler de kullanılmıştır. Burada, tek renk sır üzerine altın yaldız bezemeli çiniler karşılaştırılarak bunlar arasında nitelik ve nicelik açısından farklar belirtilmiştir. Buna göre, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi dışında Bursa'daki Cem Sultan, Şehzade Ahmed ve Şehzade Mahmut Türbelerinde üzerleri damga ile oluşturulmuş altın yaldız bezemeli tek renk sırlı çinilerin oldukça yoğun kullanılmasına karşılık Şah-ı Zinde Türbelerinde nadir karşılaşılan altın yaldız süslemeli çinilerde altın yaldız, tek renk sırlı çiniler üzerine serbest elle boyama şeklinde uygulanmıştır.

Yukarıda bahsedilen teknik özelliklerde hazırlanan çiniler, Şah-ı Zinde Türbelerinde olduğu gibi Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde de mimari tasarımı hem dıştan hem de içten tamamlayıcı rol üstlenmiştir. Ancak, bunlar arasında da uygulama açısından benzer ve farklı tutumlar izlendiği anlaşılmıştır. Özellikle de bu türbelerin dış cephe tasarımları, üslup açısından farklı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Osmanlı ve Timurlu mimarisinde kullanılan inşa teknikleri ile de alakalı olarak Şah-ı Zinde Türbelerinin dış cephelerinde kubbe, portal gibi kısımlar çini dekorasyonlarıyla öne çıkarken, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde portal cephesi haricinde gövdenin tamamı firuze sırlı çinilerle kaplanmıştır. Çelebi Sultan Mehmed Türbesi, portal dışındaki cephelerine de sırlı malzeme ile yoğun dekorasyon uygulanan *Tuman Aka Türbesi* ve *Yedinci Anonim Türbe*'yle de karşılaştırılmıştır (Şekil 7-9). Söz konusu bu türbelerin cephelerinde tuğla duvar örgüsü içerisinde firuze ve lacivert sırlı tuğlarla oluşturulan yazı ve geometrik desenler tekrar edilmiş; pencere ve kemer açıklıkları bitkisel bordürlerle çerçevelenmiştir. Bahsedilen bu tasarımlarla Çelebi Sultan Türbesi arasında ise yalnızca bordür çinileri bakımından benzerlik kurulabilmiştir. Dış cephelerdeki tasarım farklılığına karşılık, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin çini kaplı dilimli portal kavsarasının Şirin Bike Aka Türbesi ile olan yakın benzerliği, Timurlu etkilerinin Osmanlı sanatındaki en açık yansımalarından birini oluşturmuştur.

Yukarıda da değinildiği üzere Şah-ı Zinde Türbelerinde çini ile kasnaklara ve kubbelere de vurgu kazandırılmıştır (Şekil 1). Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin yüksek kasnağı sıvalı olup hafif sivri kubbesi de günümüzde kurşunla kaplıdır (Şekil 9). Buna karşılık, yakın çevrede yapılan kazılarda bulunan çinilere ve tarihi bilgilere dayanılarak bu kısımların da çini ve kiremit kaplı olabilecekleri yönünde görüşler belirtilmiş⁷⁹ ancak bu konuda kesin bir kanaat oluşmamıştır.

Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin cephe tasarımı, Bursa'da kendinden sonra inşa edilen türbelerin süsleme programları üzerinde belirgin bir etki yaratmamıştır. Bununla birlikte dış cephesi çini bezemeli türbe örnekleri, daha sonraki dönemlerde Osmanlı dışında Anadolu'da Akkoyunlu mimari çevrelerinde görülmüştür.

Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde ve Şah-ı Zinde Türbelerinde iki siyasi gücün sanatsal açıdan aynı gelenekleri taşımalarından kaynaklı olarak bazı desen ve tasarımlarda Ortaçağ İslam Sanatının özellikleri de yansıtılmıştır. Türbelerin ziyaret mekânlarında duvarların belli bir yüksekliğe kadar altıgen çinilerle kaplanması, bu bağlamdadır. Buna karşılık, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde diğerlerinden farklı olarak, içteki dilimli kemerli kapı da bir portal şeklinde ele alınarak üzerleri altın yaldız bezemeli yeşil sırlı çinilerle kaplanmıştır.

Önemli kişilere ait türbelerin ziyaret mekânlarında çini kaplı sandukalarının da İslam sanatı çerçevesinde birçok örneği bulunmaktadır. Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde başta Çelebi Sultan

⁷⁹ Doğanay, *Erken Osmanlı Bursa Türbelerinde Tezyînât*, 93; Kural, "Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu", 64-67.

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELEİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRBEİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Mehmed'in renkli sır tekniğinde çinilerle kaplı sandukası olmak üzere Şah-ı Zinde' de günümüze ulaşmış iki çini sanduka da bu geleneğin parçalarını oluşturmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra çini mihrapların her iki kültür çevresinde anıtsal örnekleri görülmesine karşılık türbe mimarisi alanında Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde gösterilen özenli tutuma, Şah-ı Zinde Türbelerinin ziyaret mekânlarında rastlanmamaktadır.

Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde yer verilen çini desenleri ve kompozisyonlarının, Timurlu çinileri arasında karşılığı olduğuna başta Yetkin⁸⁰ ve Demiriz⁸¹ olmak üzere bir çok araştırmacı tarafından vurgu yapılmıştır. Burada yapılan karşılaştırmalarla, bunların nitelikleri ve bu etkileşimin boyutları belirtilmeye çalışılmıştır. Buna göre, Kasım bin Abbas Türbesi'nde altıgen formlu firuze sırlı çiniler arasına yerleştirilen madalyonlu duvar kaplamasının Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde de uygulanması, Türbe'nin çini süsleme programının Timurlu ve Doğu sanatını yakından tanıyan sanatçılar tarafından yapıldığının somut kanıtlarından biri olarak gösterilmiştir.

Öte yandan, Şah-ı Zinde Türbelerinin çini programında yer alan desen ve kompozisyon kalıpları, Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'ne aynen aktarılmamış; mihrap nişindeki pano örneğinde açıklandığı gibi burası için özgün tasarımlar oluşturulduğu da vurgulanmıştır.

Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde süsleme kompozisyonları içerisinde yer verilen ve Osmanlı sanatına yeni katılan desenler de tasarım açısından burada daha ileri bir seviyeye taşınmıştır. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de Çelebi Sultan Mehmed'in sandukası üzerindeki hâtayî deseni oluşturmuştur.

Her iki kültür çevresinde çini tasarımlarına sembolik değerler de katılmıştır. Şah-ı Zinde Türbelerinin çini tasarımlarında tekrarlayan geometrik ve yazı desenleriyle sonsuzluk; çiçek kompozisyonlarıyla cennet sembolize edilmiştir. Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nde ise dış cephedeki geometrik kompozisyonlu panolarla sonsuzluk; ziyaret mekânında mihrapta yer verilen kandil, şamdan ve çiçek desenleriyle oluşturulan panoda Allah'ın nuru ve cennet sembolize edilmiştir.

Tüm bunların sonucu olarak Tebrizli Ustalar, Anadolu Türk sanatının oluşumunda büyük katkısı olan gezici ustalar gibi Osmanlı sanatının 15. yüzyıldan sonraki çehresinin oluşumunda önemli rol oynamışlardır. Tebrizli Ustaların Anadolu'daki ilerlemelerinde, Timurlu çini sanatının bazı teknik ve estetik özelliklerinin aktardıkları Çelebi Sultan Mehmed Külliyesi'nin çini süslemeleri, bu açıdan önemli bir basamak teşkil etmiştir. Söz konusu ustalar, Külliye'nin önemli bir parçası olan Çelebi Sultan Mehmed Türbesi genelinde, belli kalıpların ve görsel hafızalarının dışında; inşa tekniğini, yerel gelenekleri, türbe mimariyle bağdaşan sembolizmi ve en önemlisi Türbe'nin banisinin arzusunu dikkate alarak, özgün ve üstün tasarımlar ortaya koymuşlardır. Çelebi Sultan Mehmed Türbesi'nin bu üstünlüğünün Osmanlı mimarlığında aynı yapı tipolojisi alanında sonraki tasarımları da etkilemesi beklentisine rağmen burada Timurlu türbeleriyle kurulan estetik bağ; bunlar arasında bu açıklıkla kurulamamıştır.

⁸⁰ Yetkin, *Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*.

⁸¹ Demiriz, *Osmanlı Mimarisinde Süsleme 1 Erken Devir (1300 - 1453)*.

Kaynakça

Akyüz, Merve. “Şâh-ı Zinde Yapılarından Şirin Bika Aka, Tuman Aka ve Emirzade Makberelerinde Kâşî / Çini Tezyinatı ve Osmanlı Sanatına Yansımaları”,. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2023.

(Archnet), Archnet. “Aramgah-i Shah-i Zindah”. Erişim 10 Haziran 2026. https://www.archnet.org/sites/2145?media_content_id=74279

(Archnet), Archnet. “Aramgah-i Shah-i Zindah”. Erişim 10 Haziran 2026. https://www.archnet.org/sites/2145?media_content_id=74295

(Archnet), Archnet. “Maqbara-i Qusam ibn Abbas”. Erişim 10 Haziran 2026. https://www.archnet.org/sites/2141?media_content_id=1361

(Archnet), Archnet. “Maqbara-i Shirin Bika Aqa”. Erişim 10 Haziran 2026. (https://www.archnet.org/sites/2147?media_content_id=29088).

(Archnet), Archnet. “Maqbara-i Tuman Aqa”. Erişim 10 Haziran 2026. https://www.archnet.org/sites/2150?media_content_id=1377

Bakırcı, Naci. “Kubbe-i Hadrâ’nın Karamanoğlu DönemindenGünümüze Değişen Çinileri”. *İstem* 18/36 (2020), 541-557. <https://doi.org/https://doi.org/10.31591/istem.833936>

Başkan, Seyfi. “Semerkand Şah-ı Zinde Yapıları”,. *Vakıflar Dergisi* 37 (2012), 71-139.

Başkan, Seyfi. “Timurlu Mimarlığında Çini Süsleme Hakkında Bir Değerlendirme”,. *Turkish Studies* 9/10 (2014), 77-95.

(BBB), Bursa Büyükşehir Belediyesi. “Yeşil Türbe Kimliği’ne Kavuştu”. Erişim 10 Haziran 2026. <https://www.bursa.bel.tr/haber/yesil-turbe-kimligine-kavustu-1671>

Bernus-Taylor, Marthe. “Le décor du « Complexe Vert » à Bursa, Reflet de l’art Timouride”,. *Cahiers d’Asie Centrale* 3/4 (1997), 251-266.

Beyazıt, Mustafa. “Erken Osmanlı Devrinde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli”. *History Studies* 6/3 (2014), 45-70. <https://doi.org/10.9737/historyS1318>

Blessing, Patricia. “Seljuk Past and Timurid Present: Tile Decoration of the Yeşil Külliye in Bursa”. *Gesta* 56/2 (2017), 225-250.

Budak, Ayşe. “Bursa Yeşil Cami ve Türbesi’nin 1855 Depremi Sonrası Çizilmiş Planı ve Leon Parvillée Tarafından Gerçekleştirilen Onarımlar”. *Mediterranean Journal of Humanities* 8/1 (2018), 67-85.

Cantay, Gönül. “Erken Osmanlı Mimarisi ile Timurlu Mimarisi Arasında İlişki Kurulabilir mi? Bir Karşılaştırma Denemesi”. *Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (Ankara 30 Mayıs–1 Haziran 1994)*. 89-102, 342-353. Ankara: Ankara Kültür Merkezi Yayınları, 1996.

Demirayak, Ümmühan. “Anadolu Türk Mimarisinde Çinili Lahitler”. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2024.

Demiriz, Yıldız. *Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300 - 1453)*. Kültür Bakanlığı, 1979.

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Demirsar Arlı, Belgin - Altun, Ara. *Anadolu Toprağının Hazinesi Çini*. İstanbul: Kale Grubu Kültür Yayınları, 2008.

Doğanay, Aziz. *Erken Osmanlı Bursa Türbelerinde Tezyînât*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 1994.

Doğanay, Aziz - Akyüz, Merve. “İslîmî / Rûmî ve Hatâyî Motifinin Köken Meselesi: Timûrî Tezyînât Üslûbunun Osmanlı Sanatına Yansımaları ve İstanbul Üslûbunun Teşekkülü”. *Türklük Araştırmaları Dergisi / Journal of International Turkic Research* 3/1 (2024), 31-77.

Eroğlu, Süreyya - Başaran Güleç, Hayal. “Victoria and Albert Müzesi Deposunda Bulunan Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'nin Çinileri İle Leon Parvillé İlişkisi”. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 9/47 (2016), 331-352.

Golombek, Lisa vd. “Persian Petters in the Ottoman World: New Data From the Timurid Ceramics Project of the Royal Ontario Museum”. *9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildiriler*. 2/181-188. Ankara: TC Kültür Bakanlığı, 1995.

Gök Gürhan, Sevinç. “Bursa ve Edirne Eserleri Işığında Çiniler”. *Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı*. 215-229. İstanbul: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007.

Güleç, Hayal - Eroğlu Bilgin, Süreyya. “Mevlana Türbesi'nin Yurt Dışı Müzelerinde Tespit Edilebilen Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı Dönemi Çinileri”. *Stratejik Araştırmalar Dergisi* 10/1 (2026), 20-37.

İbrahim, Nureddin. “Bursa'da Yeşil Türbe Yeşil Cami”. *Hayat* VI/142 (Teşrinievvel 1929), 18-19.

Kalfazade, Selda - Ertuğrul, Özkan. “Kandil ve Kandilin Motif Olarak Anadolu Türk Sanatındaki Kullanımı Üzerine”. *Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi* 5 (1989), 23-35.

Keskin, M. Çağhan. *Osmanlı'nın Timurlu-Türkmen Dünyasına Bakışı Ekseninde Mimari Etkilenmeler (1402-1520)*. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011.

Keskin, M. Çağhan. “Siyasi-Kültürel İlişkiler Çerçevesinde Tebrizli Çini Ustalarının Anadolu Yolculuğu (1419-1433)”. *Bellekten* 77/279 (2013), 445-466.

Khodjoeva, Surayyo. *XIV.-XV. Yüzyıl Osmanlı ve Timurlu Çinilerinin Karşılaştırılması, Uludağ Üniversitesi*. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Kök, Elif. *Timurlu Çağı Sanatı ve Osmanlı Mimarisi ile Bir Karşılaştırma Denemesi*. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Kuban, Doğan. *Osmanlı Mimarisi*. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2007.

Kural, Macir R. “Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu”. *Güzel Sanatlar Dergisi* 5 (1944).

Manaz, Selma. “Şemse Motifinin Simge ve Simetrik Sırları: Afyonkarahisar Ulucami Örneği”. *Sanat&Tasarım Dergisi* 16/1 (2026), 659-695. <https://doi.org/10.20488/sanattasarim.1948926>

Şennur Kaya & Sureyyo Khodjoeva

(MCG), Museu Calouste Gulbenkian. “Mirabe”. Erişim 10 Haziran 2026.
<https://gulbenkian.pt/museu/works/nicho-de-oracao/>

Meriç Karpuz, Didem. *14.-15. Yüzyıl Timurlu ve Osmanlı Çinilerinde Karşılaştırılmalı Bitkisel Süsleme Programı*. Karabük: Karabük Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2024.

(MET Museum), Metropolitan Museum. “Tile”. Erişim 10 Haziran 2026.
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/453563>.

Necipoglu, Gülrü. “From International Timurid to Ottoman: A Change of Taste in Sixteenth-Century Ceramic Tiles”. *Muqarnas*, 7 (1990), 136-170.

O’kane, B. “Tiles of the Many Hue”. *And Diverse Are Their Hues: Colour in Islamic Art and Culture*, Ed. J. Bloom, S. Blair. 176-203. New Haven: Yale University Press, 2011.

Oktay Çerezci, J. Özlem. “Timurlu Döneminde Sembolizm”. *History Studies* 2 (2020), 703-725.

Öney, Gönül. *Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları., 1992.

Öztürk, Çetin - Baysal, Ali Fuat. “Yeni Bilgiler Işığında Kubbe-i Hadrâ Çinileri”. *Art-Sanat* 18 (2022), 319-340.

Pala Çalışıcı, İrem. “Osmanlılar Dönemi’de İznik Fritli Çamur Üretimi ile ‘Tebrizli Ustalar’ ın İlişkisi Örneğinde Seramik Üretiminde Teknik Etkileşimler”. *Social Sciences Studies Journal* 11/5 (2025), 1025-1036.

Parvillée, Léon. *15.Yüzyılda Türk Mimarlığı ve Tezyinatı*. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2020.

(PBase), PBase. “Bursa Muradiye Complex Grave Cem Sultan”. Erişim 10 Haziran 2026.
<https://pbase.com/dosseman/image/28790267>

(PBase), PBase. “Bursa Muradiye Complex Sehzade Ahmet Turbesi”. Erişim 10 Haziran 2026.
<https://pbase.com/dosseman/image/168389584>).

(PBase), PBase. “Bursa Muradiye Complex Sehzade Mahmud Turbesi”. Erişim 10 Haziran 2026.
<https://pbase.com/dosseman/image/168389622>

(TKP), Türkiye Kültür Portalı. “Yeşil Türbe- Bursa”. Erişim 10 Haziran 2026.
<https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/yesil-turbe>

Turan, Hayrünisa. “Timurlu ve Osmanlı Mimarisinde Renkli Sır Tekniğindeki Çinilerin Bazı Örnekler Üzerinden Mukayesesi”. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research* 5/29 (2018), 3547-3562.

(V&A Museum), Victoria and Albert Museum. “Salting Mihrab”. Erişim 10 Haziran 2026.
<https://collections.vam.ac.uk/item/O67415/salting-mihra/salting-mihrab-mihrab-unknown/>

(V&A Museum), Victoria and Albert Museum. “Tile”. Erişim 10 Haziran 2026.
<https://collections.vam.ac.uk/item/O113295/tile-unknown/?carousel-image=2006AW4231>

TÜRBE MİMARLIĞI ÖZELİNDE SEMERKANT / ŞAH-I ZİNDE TÜRBELERİ VE BURSA / ÇELEBİ SULTAN MEHMED (YEŞİL TÜRBE) TÜRRESİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI TESPİTLER

Vardar, Kadriye Figen. “Çinili Köşk’te Görülen Timurlu Sanatı Etkileri”. *Türk Dünyası Araştırmaları* 107/210 (2014), 189-205.

Vardar, Kadriye Figen. *Timurlu Çini Sanatının Çağı ve Çevresi İçinde Değerlendirilmesi*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2000.

(WC), Wikimedia Commons. “Yeşil Türbe”. Erişim 10 Haziran 2026. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yeşil_Türbe_02.jpg

(WC), Wikimedia Commons. “Yeşil Türbe Çinileri Bursa”. Erişim 10 Haziran 2026. ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ye%C5%9Fil_T%C3%BCrbe_%C3%A7inileri_Bursa_-_panoramio_\(9\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ye%C5%9Fil_T%C3%BCrbe_%C3%A7inileri_Bursa_-_panoramio_(9).jpg)).

Yavaş, Doğan. “Yeşil Külliye”. *TDV İslam Ansiklopedisi*. 43/492-495. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013.

Yetkin, Şerare. *Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1972.

Yılmaz Sarı, Nisa Permin. *Şah-ı Zinde Türbeleri Semerkand Özbekistan*. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2024.